

PROSPETTIVE.ING

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

anno II — n.2 aprile / giugno 2021

negotiation

negoziazione

NEGOTIATION

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
viale Milton, 65 – 50129 Firenze
tel 055.213704 / fax 055.2381138
mail info@ordineingegneri.fi.it
sito web www.ordineingegneri.fi.it

Anno II – n.2 aprile / giugno 2021

Direttore e Coordinatore del progetto editoriale
Beatrice Giachi

Direttore Responsabile
Lirio Mangalaviti

Comitato di Redazione
Daniele Berti, Alessandro Bonini,
Maria Francesca Casillo, Carlotta Costa,
Lisa Frassinelli, Alberto Giorgi,
Lucia Krasovec Lucas, Bruno Magaldi,
Nicoletta Mastroleo, Alessandro Matteucci,
Federica Sazzini, Daniela Turazza

Hanno collaborato a questo numero
Fiorenzo Martini, Giovanni Pesci, Paolo Gianninò,
Alberto Giorgi, Carlo Menzinger di Preussenthal,
Bruno Magaldi, Fausto Giovannardi,
Lucia Krasovec Lucas, Giorgio Verdiani,
Alessandra Giannasi, Federica Sazzini

Progetto grafico e impaginazione
Anomie – communication design
info.anomie.it

Libò Edizioni
via Passavanti 35r - 50133 Firenze

Stampa
TAF Tipografia Artistica Fiorentina
info@tipografiatf.it

Pubblicità
Agicom srl / Concessionaria di pubblicità
www.agicom.it - comunicazione@agicom.it

Autorizzazione del Tribunale di Firenze
n. 5493 del 31/05/2006 (R.O.C. n° 17419)

ISBN 978-88-945838-2-3
ISSN -

—
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano l'Ordine e/o la Redazione e/o l'Editore della rivista

2 L'EDITORIALE
Non fare di più degli altri. Fai di più per gli altri
di Beatrice Giachi

DAL CONSIGLIO

4 **News istituzionali in pillole**
a cura di Carlotta Costa e Beatrice Giachi

DALLE COMMISSIONI

6 COMMISSIONE TRASPORTI
Riflessioni sull'evoluzione del tema mobilità post pandemia. Focus nell'area fiorentina
di Giovanni Pesci e Fiorenzo Martini

10 COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Seminario "colmare il digital divide contenendo l'esposizione elettromagnetica"
di Paolo Gianninò e Alberto Giorgi

RACCONTI

19 **Il negoziatore romano**
di Carlo Menzinger di Preussenthal

22 **Viaggio ad Archè**
di Carlo Menzinger di Preussenthal

25 **Il compito in classe di greco**
di Bruno Magaldi

CONTESTI

28 **C'era una volta il Cilindro Municipale di Montevideo**
di Fausto Giovannardi

LETTERARIA

38 **Recensioni incrociate**
di Bruno Magaldi e Carlo Menzinger di Preussenthal

39 **.09**
a cura di Lucia Krasovec Lucas

ARTE E SPETTACOLO

41 **Musei e trasformazione digitale.**
Un'occasione e sfida per la progettazione intelligente
di Giorgio Verdiani

TEMPI MODERNI

46 **Sana sana colita de rana si no sana hoy sanara mañana**
di Federica Sazzini

50 **La montagna**
di Alessandra Giannasi

52 **Arrivederci al prossimo numero**
ringraziamenti, i collaboratori, gli autori, anticipazioni sul prossimo numero

MUSEI E TRASFORMAZIONE DIGITALE

un'occasione e sfida per la progettazione intelligente

di **Giorgio Verdiani**

ABSTRACT

La definizione di "museo digitale" e di "museo virtuale" viene oggi frequentemente utilizzata per indicare una varietà di interventi che integrano, espandono o costituiscono alternativa allo spazio museale come tradizionalmente inteso. Una qualunque applicazione del concetto di "sostituzione" del digitale al reale è ancora lontana, se non altro per il radicato concetto di unicità delle opere esposte, ad oggi ancora in ampia parte legato a processi intellettuali consolidati e stabili, ma l'uso di soluzioni digitali per facilitare la comunicazione e il funzionamento del museo come macchina per divulgare la conoscenza è quanto mai in ampia e continua innovazione. In forma breve è possibile definire il quadro principale delle casistiche, che per quanto soggette a costante evoluzione, sono agevolmente strutturabili in ben determinate categorie con problematiche oggi via via sempre meglio definite. Si tratta di un insieme di componenti che necessitano di essere conosciute più nella loro logica che non in meri aspetti tecnici per permettere una loro corretta inclusione nell'intervento di allestimento museale.

INTRODUZIONE

Nel nostro tempo, la progressiva digitalizzazione di "tutto" sta spostando la società verso nuovi comportamenti e nuovi paradigmi nella ricerca di informazioni, vi rientrano a pieno le procedure di apprendimento, di visita di un museo, della comprensione delle opere d'arte o dei reperti ivi esposti. Nella trattazione comune, questo viene fatto rientrare nelle innovazioni dell'Industria 4.0 e nel progressivo avvento della Società 5.0, ma anche se queste definizioni possono apparire già oggi un po' retoriche, è impossibile ignorarle, negare o trascurare l'espansione dello strato digitale in tutti gli ambienti culturali. La diffusione di queste "innovazioni" è stata radicale e capillare perché si è sviluppata in un ampio arco di tempo. Le date dello sviluppo di molte soluzioni parlano da sole: prima interfaccia CAD e relativo hardware+software: 1963 (Sutherland, 1980); primo sistema GIS 1963 (Fazal, 2008); creazione di Arpanet, l'antesignana di Internet: 1969 (Salus, 2008); metafora dell'interfaccia grafica in stile

"desktop" in cui viene definita la logica con cui tutti oggi gestiamo i file nei principali sistemi operativi: 1970 (Baecker et al., 1995); primo Telefono Cellulare: 1973; primo Personal Computer: 1974. Partendo da questi primi passi l'evoluzione della tecnologia all'inizio ha solo camminato, poi ha iniziato a correre. Allo stato attuale di queste continue innovazioni digitali, i musei hanno visto negli ultimi venti anni una grande trasformazione in termini di contenuti e modalità per essere compresi e gestiti; la quasi totale diffusione di dispositivi personali come gli smartphone e la possibilità di connettersi alla rete dati globale da quasi ovunque, hanno reso possibile questo passo in avanti. Alla base di ogni processo di comunicazione digitale, creazione di cataloghi, sviluppo di un ambiente virtuale, c'è comunque la creazione di una versione digitale del reale. Il progressivo incremento dell'accuratezza del processo di digitalizzazione, anche se ancora lontano dalla perfezione, ha portato alla formulazione di una definizione molto chiara, per i prodotti del processo, quella del "digital twin"; ovvero la versione digitale di qualcosa di reale ed esistente, come un insieme di oggetti o un intero edificio, trasposti in una forma virtuale e di facile accesso. In questo processo un'attenzione specifica la si deve riservare alle strategie di digitalizzazione, considerando sia le soluzioni attive (come il laser scanner 3D) a quelle passive (cioè la fotogrammetria, nella sua rinnovata forma digitale), valutando non solo l'accuratezza e il pregio della massiccia raccolta dei dati, ma il flusso di lavoro complessivo e la sua conformità alle esigenze professionali e pratiche.

Il recente evento pandemico ha spinto a favore di una intensa migrazione online dei contenuti e comportato significative migliorie nell'accesso alla versione digitale dei musei. Ma non va dimenticato che si tratta di un'accelerazione occasionale in un processo che era già in corso. L'evoluzione digitale ha portato ad una complessa revisione del modo di pensare al museo, sia nelle sue collezioni permanenti che nelle mostre temporanee. Ha introdotto una molteplicità di strumenti integrativi a favore della comunicazione dei contenuti, espandendo la capacità formativa propria della macchina didattica museale. Effetti significativi si sono visti indipendentemente dalle dimensioni e dai contenuti dello spazio espositivo, indipendentemente dalla notorietà delle collezioni in mostra, indipendentemente dalle tematiche. Il museo è diventato definitivamente una macchina espositiva e didattica, affrontando una delle trasformazioni più significative dalla nascita del suo concetto. È emersa la necessità di duplicare digitalmente il museo, iniziando a renderlo utilizzabile online, accessibile da qualsiasi dispositivo informatico. Le opere d'arte, i capolavori, gli elementi di attrazione, devono (o dovrebbero) rimanere un aspetto centrale, ma la qualità degli strumenti di comunicazione e l'importanza dei contenuti di divulgazione sono diventati un elemento estremamente importante e presente. La rappresentazione, condotta attraverso gli attuali media digitali permette la ►

visione di ciò che non è presente, della stessa opera quando è lontana, di un monumento, di un'opera, di una città o di un'unica architettura, prima della sua alterazione o distruzione; permette di rappresentare opere e architetture mai realizzate, permette infine di combinare e coordinare tutte le componenti in un unico insieme di forte capacità comunicativa.

VERSO UN NUOVO CONCETTO DI MUSEO

Oggi il concetto di museo appare spesso strettamente legato al suo sistema espositivo, ai suoi contenuti, a volte molto focalizzati su piccoli gruppi o anche singoli oggetti o opere d'arte. A prescindere dalla popolarità o valore intrinseco, l'attenzione degli utenti appare comunque ben orientata ad apprezzare l'uso degli strumenti digitali a supporto della conoscenza (Arslan, 2021).

42

In linea generale, è possibile organizzare una minima tassonomia del Museo nell'attuale era digitale secondo la seguente elencazione:

- Musei tradizionali
 - Con sito web di base (principalmente per presentare i contenuti)
 - Profilo social (principalmente per promuovere le attività)
- Musei con soluzioni multimediali di base per la presentazione/insegnamento
 - Brevi video
 - Videoproiezioni
 - Display interattivi classici
 - Catalogo online delle collezioni
- Musei con soluzioni multimediali avanzate di presentazione/insegnamento
 - Soluzioni di realtà virtuali e/o aumentate
 - Videoproiezioni complesse
 - Modelli fisici interattivi
 - APP per il dispositivo del visitatore
 - Digital Twin online di tutto il museo e/o di gran parte delle collezioni
- Museo con un digital twin online completo (architettura+collezioni)
- Museo con una versione digitale "alternativa" (non conforme alla vera architettura o ai contenuti)
- Musei solo digitali/online

Le soluzioni reali possono comunque essere declinate da un elemento all'altro di questo elenco, con una varietà di sfumature quanto mai estesa, specie considerando che questa suddivisione può essere applicata sulla scala dei musei di ogni luogo.

All'interno delle varie soluzioni, l'adozione di procedure di accesso alla parte di *Information Technology* (IT) viene effettuata attraverso specifici dispositivi, che possono essere integrati nel contesto dell'allestimento, oppure possono fare affidamento -in parte o in totale- all'impiego dei dispositivi personali di ogni visitatore. Una soluzione questa che è sicuramente interessante e che è stata spesso proposta nello sviluppo di varie esposizioni, una scelta valida per far fronte al rischio di obsolescenza delle apparecchiature informatiche messo a disposizione del pubblico e con il vantaggio di contenere i costi complessivi di allestimento. Utilizzando il proprio tablet o smartphone, l'utente può avere una guida aggiuntiva comprensiva di opzioni di apprendimento, ricevendo dati direttamente sul proprio dispositivo. Allo stesso tempo, l'affidarsi a soluzioni di questo tipo può richiedere un progressivo aggiornamento dei contenuti e delle procedure in base agli strumenti di cui dispongono gli utenti. Inoltre, in una mostra basata su dispositivi personali si deve sempre tenere presente il potenziale rischio di un "effetto discriminante" causato dalle esigenze di sistema: se questo è eccessivamente orientato a favorire solo i modelli di dispositivo più recenti, o addirittura solo specifiche versioni di questo, una parte del pubblico potrebbe non avere occasione di partecipare all'esperienza, con il rischio di produrre potenziale delusione e inefficacia formativa, soprattutto in classiche tipologie di visitatori come i gruppi delle visite turistiche o scolastiche.

Passando da aspetti propri del museo fisico con componenti digitali a quelli specifici dei musei online, un'altra questione di diverso, ma consistente interesse, riguarda la definizione del tipo di modello virtuale di mostre e musei. L'interfaccia con cui i contenuti saranno presentati ai visitatori si può basare o su soluzioni che ricordano la forma fisica della vera architettura o allestimento, oppure avere un aspetto alternativo, indipendente dalla reale apparenza dei luoghi, una soluzione che può essere molto varia e che pone l'interessante possibilità di progettare con elementi liberi da leggi fisiche e logiche della consequenzialità degli spazi. La condizione particolare di un spazio espositivo virtuale è comunque quella di esporre oggetti che quando hanno un corrispettivo reale, saranno a questo estremamente fedeli in tutto e per tutto. Una operazione che richiederà un rilievo e una riproduzione necessariamente accurata del reale, un'operazione oggi ben supportata da molteplici strumenti di digitalizzazione di oggetti di piccola, media e grande scala.

Nella varietà degli strumenti orientati a permettere la strutturazione e presentazione di fedeli riproduzioni di elementi di-

Nella pagina precedente Schema generale delle opzioni di integrazione tra sistemi tradizionali e digitali nei sistemi museali.

Accanto Il profilo del British Museum nella piattaforma Sketchfab.com

gitalizzati nel reale ha assunto in anni recenti una certa importanza la piattaforma Sketchfab (www.sketchfab.com), attiva a partire dalla sua attivazione nel 2011 e resa ben popolare dalla sua iniziale apertura ai musei con offerte di condivisione dati sicure e gratuite (successivamente passate a forme prevalentemente onerose con varie tipologie di contratto). Tra gli utilizzatori, risultano di particolare rilievo il British Museum (sketchfab.com/britishmuseum) e la Galleria degli Uffizi (sketchfab.com/uffizi con una collezione di opere che al momento della redazione di questo articolo sono stati spostati nel profilo <https://sketchfab.com/vvwhl> gestito dall'Università della Virginia e direttamente accessibili solo da un sito esterno a quello della Galleria degli Uffizi www.digitalsculpture.org/florence) che hanno avviato un'ampia migrazione di pezzi digitali dalle proprie collezioni. Altri Musei, come lo Smithsonian (accessibile all'indirizzo 3d.si.edu), hanno preferito utilizzare soluzioni leggermente diverse per condividere la digitalizzazione delle loro collezioni, a volte rendendo la maggior parte dei modelli liberamente disponibili anche in versioni a piena risoluzione. L'evoluzione del rilievo digitale, soprattutto nel campo della fotogrammetria (Guidi et al., 2015), che lo ha fortemente popolarizzato, è stato sicuramente un gradito alleato di questo processo, portando strumenti rapidi, comuni e altamente efficaci a disposizione degli operatori di diverse aree disciplinari. Di conseguenza, mostre, collezioni e interi musei hanno potuto accelerare agevolmente il processo della propria digitalizzazione.

UN POSSIBILE CAMBIO DI PROSPETTIVA

Un significativo contributo nell'allestimento espositivo sia in uno spazio fisico che in uno spazio completamente digitale, può venire dalla ricostruzione virtuale di spazi urbani e architetture, una procedura basata sulla modellazione tridimensionale di-

digitale a partire dalle informazioni metriche dell'esistente, oppure basata su concetti e contenuti preliminarmente definiti e derivanti da studi specifici circa l'aspetto di luoghi oggi ridotti in macerie oppure completamente scomparsi. La ricostruzione digitale dell'architettura è ancora oggi, nella maggior parte dei casi, un'operazione "costruttiva" e alla base della sua definizione, c'è lo stesso livello di astrazione che sta alle basi della costruzione reale. La ricostruzione virtuale può perfettamente funzionare fianco a fianco all'integrazione digitale nei Musei, la creazione di un modello 3D sullo schermo o in una maquette fisica può essere una parte aggiuntiva di qualsiasi mostra, risolvendo le incertezze dei visitatori e lavorando come un perfetto strumento di comunicazione diretta. Tuttavia, ci sono differenze sostanziali tra ogni singola ricostruzione, al punto che, man mano che il numero di indizi disponibili variano, varia anche la certezza con cui alcune parti possono essere definite. La volontà di voler fornire visualizzazioni "certe", porta all'incremento della domanda di soluzione delle incertezze da parte di chi guida scientificamente la ricostruzione e questo sia in termini di riferimenti ad altri elementi che ancora esistono, sia in termini di completa ideazione, spesso necessariamente guidata da mera intuizione e processo deduttivo. Per esempio, l'abside di una chiesa, di cui sia presente solo la traccia archeologica, ma comparabile ad una qualche serie di rappresentazioni pittoriche,

può essere gradualmente riportato a un'entità "credibile" attraverso il confronto con altri edifici esistenti dello stesso periodo. In un simile processo l'esperienza del progettista che esegue la ricostruzione, in termini di patrimonio visivo e culturale dovrà essere ben sfruttata. Si dovranno confrontare teorie e suggestioni testuali e grafiche, provenienti da archivi e studi preesistenti, applicando un'analisi metrologica alle tracce disponibili e cercando di estendere la matrice progettuale individuata a ciò che è scomparso. Gli indizi disponibili, in base al loro grado di affidabilità e al livello di trasformazione con cui lo spazio architettonico ha raggiunto il tempo presente, definiscono il modello ottenuto, fornendo supporto e mediando speculazioni intellettuali, definendo un intreccio di elementi molto complesso, da cui la soluzione risultante solo molto occasionalmente sarà unica. Ma un'eccessiva indeterminazione non può mai giovare al visitatore di una mostra o di un museo, è spesso preferibile presentare al pubblico solo quella che è considerata l'opzione migliore tra la gamma di possibili soluzioni. L'analisi approfondita e le molte variabili possono rimanere disponibili per gli studiosi in contesti adeguati. A dare una garanzia circa il reale livello di approssimazione può essere una mappa del livello di accuratezza della ricostruzione: diversi colori identificheranno i vari livelli di incertezza nel modello risultante. Allo stesso tempo, si ritiene che una rappresentazione estremamente realistica e sce- ▶

43

nografica possa sacrificare alla spettacolarità troppe delle possibili scelte dei visitatori. Lasciare loro un margine di indeterminazione è comunque offrire una possibilità di immaginazione che può favorire il legame tra l'occhio curioso e il patrimonio culturale. In altre parole, la ricostruzione virtuale è un'opera di insegnamento per immagini e di bilanciamento del messaggio grafico in base alle intenzioni.

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

Nella definizione del contributo digitale alla progettazione, ci sono almeno due punti chiave che dovrebbero fare da norma logica acquisita per ogni intervento che vede un forte apporto digitale. Una riguarda l'integrazione del museo e delle collezioni in esposizione, l'altra il contributo alla progettazione delle soluzioni digitali. Il primo deve considerare l'aumento del fattore "effimero" della proposta di allestimento, quale che sia la soluzione adottata, dagli schermi tattili alla realtà aumentata, alle soluzioni di tour virtuale, il fattore di obsolescenza dei dispositivi e dei software impone un inevitabile limite alla durata dell'allestimento. Da un lato l'usura vera e propria delle componenti rese disponibili al pubblico e dall'altro il loro poter risultare "lente" o poco "dinamiche" ovvero obsolete nel giro di pochi anni, dall'altro le complessità connesse al trasformarsi delle componenti hardware e software di uso comune che possono indurre sensibili incompatibilità. Questo comporta la necessità di una comprensione della reale durata della proposta, una sua correlazione al tempo riservato alla mostra o all'esposizione prima di una sua revisione o aggiornamento e una efficace gestione delle risorse, con una pianificazione degli aggiornamenti necessari in un arco di tempo ragionevole. Musei e spazi espositivi male invecchiati potrebbe altrimenti apparire solo datati o mal funzionanti, con significativa influenza negativa sulla loro efficacia, a prescindere dalla qualità dei contenuti. Una progressiva e puntuale revisione degli impianti, al contrario, può garantire la miglior performance a fronte di un investimento ragionato. La scelta di soluzioni di facile accesso, basate su standard informatici ben consolidati in termini di formati, può portare a soluzioni con maggior rischio di incorrere nel "già visto", ma questo incontro con la consuetudine può rivelarsi favorevole per gli utilizzatori. Al contrario l'uso di soluzioni "proprietarie" (ovvero strettamente appartenenti e legati ad un unico produttore di software) o di significativa avanguardia, può essere di grande efficacia e impatto, ma aumenta il rischio di una più rapida obsolescenza. Questo aspetto deve quindi essere sempre ben valutato nelle scelte di pianificazione dell'allestimento.

Per quanto riguarda il contributo alla progettazione delle soluzioni digitali, questo oggi è estremamente presente, e va da una gamma di soluzioni direttamente affiancabili all'esposizione tradizionale fino alla completa sostituzione dell'opera esposta. Infatti si possono realizzare e di fatto sono già un fenomeno ampiamente diffuso, intere esibizioni e musei completamente privi di opere originali esposte e basate sulla presentazione di riproduzioni digitali, in video, in proiezione, in sistemi altamente evoluti di visualizzazione, che altro non fanno che riprodurre un sofisticato sistema di spettacolarizzazione delle opere, permettendone indubbiamente una nuova e innovativa soluzione espositiva, ma affrontando al tempo stesso il rischio di una sorta di gigantismo tecnologico che rischiano a volte di spingere l'opera fino al limite della volgarizzazione e dell'insensatezza con il solo fine apparente di stupire piuttosto che di far comprendere.

Sta quindi al progettista e al curatore del museo o della mostra prestare attenzione nel bilanciare e nel compensare gli aspetti completi dell'allestimento, facendo operazione di cura del valore dell'opera e mantenendo saldo il senso della comunicazione di cui l'oggetto esposto è il punto focale, per il quale tutto l'insieme di tecnologie deve concorrere alla valorizzazione e alla divulgazione, in modo da trasmettere in definitiva al visitatore quella sottile e valente sensazione di completamento che deriva dall'aver imparato qualcosa di nuovo ed aver tratto un completo piacere nel farlo.

Riferimenti bibliografici

Arslan, P., 2021. A Museum in between: Troy; Past, Present, Future, in Verdiani, G., Brodini, A., Collotti, F.V. (Eds.), Proceedings of the first ArCo Conference, Art Collections 2020, Design and Museum Design, Digital Heritage, Historical Research, Posters, Didapress, Firenze, Italy.

Baecker, R. M., Grudin, J., Buxton, W. A. S., Greenberg, S., 1995. Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington, Massachusetts, USA.

Fazal, S., 2008. GIS Basics, New Age International Pvt Ltd Publishers, India.

Guidi G. et al., 2015. 3D visualization of cultural heritage artefacts with virtual reality devices, in The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W7, 2015 25th International CIPA Symposium, Taipei, Taiwan.

Salus P.H. (editor), 2008. The ARPANET Sourcebook: The Unpublished Foundations of the Internet, Peer to Peer Communications LLC, USA.

Sutherland, I. E., 1980. Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System, Garland Publishers, New York, USA.

Nella pagina precedente

Esempio di integrazione digitale/reale, il modello ricostruttivo, definito in un modello tridimensionale digitale viene trasposto in modello tattile con processo di taglio laser. Museo civico di Camaiore (Andrea Volpe, Giorgio Verdiani, elaborazioni Laboratorio Modelli per l'Architettura, sistema DIDALabs, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze).

Sopra

Modello per visita virtuale della Basilica Cisterna di Istanbul (Ylenia Ricci, Giorgio Verdiani, Andrea Pasquali, elaborazioni Laboratorio eXtended Realities, sistema DIDALabs, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze).

Il processo di ricostruzione virtuale, schema essenziale.

Giorgio Verdiani — (Carrara, 1968) *Prima Ricercatore poi Professore Associato ICAR/17 (Disegno) del Dipartimento di Architettura dal 2006. A partire dal 2000 tiene corsi all'Università degli Studi di Firenze e presso altre istituzioni. Dal 2006 è attivo presso molti convegni internazionali dedicati al Cultural Heritage. Coordinatore del Sistema DIDALABS del Dipartimento di Architettura per il periodo 2013-2021 e Direttore Scientifico Laboratorio eXtended Realities (LXR) dal 2020.*

PROSPETTIVE.ING

è sfogliabile anche online al sito
www.ordineingegneri.fi.it

PROSPETTIVE.ING

Trimestrale di informazione
dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Firenze

Negotiation

Negoziazione

anno II — n.2
aprile / giugno 2021

www.ordineingegneri.fi.it

Foto di copertina:
Gianni Boradori, 2011

ISBN 978-88-942620-9-4

9 788894 262094